

**ПОДГОТОВКА СВОДНЫХ ОТРЯДОВ ПОЛИЦИИ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

**TRAINING OF CONSOLIDATED POLICE DETACHMENTS TO CARRY
OUT ACTIVITIES UNDER MARTIAL LAW**

МЕЛЬНИЧУК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

*кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации.*

MELNICHUK VIKTOR ALEKSEEVICH,

*Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation.*

В статье представлены особенности подготовки сводных отрядов органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач в районах действия режима военного положения, а также отражены проблемные вопросы по организации образовательной деятельности в системе Министерства внутренних дел в целом, и в подготовке сводных отрядов органов внутренних дел в частности. Проводится анализ методов обучения и тактических приемов, применяемых сотрудниками органов внутренних дел при выполнении оперативно-служебных задач в зоне действия режима военного положения. В результате представлены рекомендации по разработке учебных программ по подготовке сводных отрядов ОВД для действий в районах с режимом военного положения.

The article presents the features of the training of consolidated detachments of internal affairs bodies to perform operational and official tasks in areas of martial law, and also reflects problematic issues on the organization of educational activities in the system of the Ministry of Internal Affairs in general, and in the training of consolidated detachments of internal affairs bodies in particular. The analysis of training methods and tactical techniques used by employees of the internal affairs bodies when performing operational and official tasks in the zone of operation of the martial law regime is carried out. As a result, recommendations are presented on the development of training programs for the preparation of consolidated police units for operations in areas under martial law.

Ключевые слова: *сводные отряды, оперативно-служебные задачи, специальная военная операция, тактико-специальная подготовка, профессиональные компетенции, режим военного положения.*

Key words: *consolidated detachments, operational and service tasks, special military operation, tactical and special training, professional competencies, martial law regime.*

Ресурс времени, отводимый на подготовку сводных отрядов органов внутренних дел (далее ОВД) накануне их откомандирования в районы действия режима военного положения, должен определяться исходя из характера и особенностей предстоящих служебно-оперативных задач; количественного и качественного показателя привлекаемого кон-

тингента; уровня их подготовки; профессионализма и наличия боевого опыта преподавательского состава и инструкторов, а также наличия и состояния учебно-материальной базы. Кроме перечисленных факторов, важными условиями при определении времени на их подготовку являются цели и характер предстоящих командировок, которые могут быть плановыми и внезапными. Плановые командировки могут быть повторными, т.е. на место предыдущей дислокации и для выполнения тех же задач или на новое место для выполнения новых задач. Внезапные командировки, как правило, производятся без предварительной подготовки в местах постоянной дислокации, что приводит некачественному выполнению предстоящих задач и может повлечь за собой неоправданные потери и травматизм личного состава [1].

Таким образом, выше изложенные обстоятельства указывают на то, что главным требованием к готовности сводных отрядов выполнять боевые, оперативно-служебные задачи в зоне районах действия режима военного положения является их постоянная боевая готовность и высокий уровень тактико-специальной, боевой и физической подготовленности. Это может быть достигнуто за счет грамотной организации, детального планирования и качественного проведения в полном объеме мероприятий по подготовке личного состава сводного отряда сотрудников ОВД, его боевого слаживания к действиям в районах военного положения [2].

Для грамотной организации и эффективного проведения подготовки подразделений сводных отрядов ОВД к выполнению служебно-боевых задач в районах действия режима военного положения, при планировании их подготовки к предстоящим действиям, необходимо провести комплекс мероприятий по:

- обобщению опыта проведения специальных военных и антитеррористических операций, в различных условиях тактической обстановки;
- изучению особенностей тактики действий диверсионно-разведывательных и незаконных вооруженных формирований, способам их противодействия в современных условиях;
- характеру решаемых оперативно-служебных (боевых) задач и прогнозирование действий противоборствующей стороны на ближайший период;
- изучению и учету в ходе выполнения задач настроения местного населения, традиций, особенностей взаимоотношений, характера и глубины противоречий между различными группами населения, проживающими в районах проведения СВО и другие вопросы.

В целях качественного выполнения в полном объеме и с минимальными потерями поставленных задач, личный состав подразделений до откомандирования в районы действия режима военного положения должен обладать многими умениями и практическими навыками в действиях, ранее не применяемых в других видах деятельности ОВД при участии в специальных операциях. Подготовка подразделений сводных отрядов ОВД должна быть ориентирована не только на отработку практических навыков в действиях в различных условиях выполнения служебно-оперативных (боевых) задач, но и на развитие таких профессионально-значимых качеств, как предвиденье, гибкость в принятии решений, приспособляемость к сложным условиям, настойчивость и др.

В ходе проведения практических тренировок основное внимание следует уделять вопросам развития индивидуальных боевых качеств и выработке навыков, способности действовать слаженно в составе небольших тактических групп (боевые тройки, пятёрки) [3].

Руководство сводного отряда должно чётко понимать задачу и ясно осознавать, что необходимо сделать для повышения и поддержания высокого уровня боевой готовности, дисциплины и понимания каждым сотрудником его личного значения в ходе выполнения служебно-оперативных (боевых) задач в районах действия режима военного положения. Подразделения сводных отрядов должны постоянно проводить тренировки по предметам бо-

евой подготовки, как в местах постоянной дислокации, так и после прибытия на место временной дислокации.

Для качественного проведения учебных занятий в ходе подготовки личного состава сводных отрядов ОВД, существует необходимость к применению новых подходов к организации и методике проведения учебных занятий, внедрению новых форм и методов их проведения, применению новых приемов и способов действий различных групп боевого порядка. В настоящее время существующий подход к обучению в системе профессиональной подготовки курсантов высших учебных заведений МВД и сотрудников, не в полной мере отвечает требованиям деятельности подразделений ОВД в особых условиях при выполнении служебно-оперативных (боевых) задач в районах действия режима военного положения [4].

Таким образом, внедрение новых форм и методов проведения учебных занятий, построение обучения на основе комплексных учебно-методических задач, сосредоточение основных усилий на отработку индивидуальных и групповых нормативов по тактико-специальной, огневой подготовке, отработка тактических действий в составе нарядов и тактических групп, моделирование экстремальных ситуаций, с целью совершенствования физической выносливости и психологической устойчивости, и в целом формирования необходимых профессиональных компетенций, – всё позволит успешно решать оперативно-служебные (боевые) задачи районах действия режима военного положения [5].

Анализ существующих программ по профессиональной служебной и физической подготовке сотрудников ОВД, программ по тактико-специальной и огневой подготовке курсантов и слушателей учебных заведений МВД, центров повышения квалификации показывает, что выделяемый ресурс учебного времени, не позволяет в полном объеме сформировать у обучаемых компетенции необходимые для качественного выполнения предстоящих задач. При рассмотрении основных причин низкого качества подготовки обучающихся, среди которых: отсутствие собственных войсковых стрельбищ, полигонов, тактических полей, современной учебно-материальной базы, слабая обеспеченность материальными и техническими, имитационными средствами практических занятий, нехватка высококвалифицированных имеющих боевой опыт преподавателей и инструкторов по боевой подготовке, – можно сделать вывод, что они не способствуют проведению занятий на высоком методическом уровне. Во многих случаях, при планировании учебного процесса не учитывается взаимосвязь одних предметов обучения с другими и последовательность их прохождения, формальное отношение руководителей подразделений к проведению практических занятий и т.д. И как результат – обучаемые не в полном объеме получают и усваивают учебный материал, не получают достаточных практических навыков при действиях в нестандартных (экстремальных) ситуациях.

Определяющее значение при выработке устойчивых практических навыков по владению табельным оружием, приемами и способами действий в тактических группах, по мнению автора, имеет непрерывность процесса обучения, то есть подача учебного материала (тренировка) по принципу «от простого – к сложному», выполнение тактических приёмов с элементами физической и огневой подготовки, многократное их повторение, доводя до полного усвоения (рефлексии), приведет в итоге к формированию необходимых компетенций специалиста. То есть, не усвоив материал по теме предыдущего занятия (менее сложного тактического приема), нельзя рассчитывать на усвоение темы последующего (более сложного тактического приема). Это подтверждается и требованиями руководящих документов по организации профессиональной служебной и физической подготовке в системе МВД [6; 7].

В ходе проведения практических занятий на местности и с использованием учебных полигонов в обязательном порядке проводить отработку индивидуальных и групповых тактических действий в различных группах боевого порядка, например:

- действия в составе подразделения при занятии рубежа блокирования участка местности, населенного пункта, объекта или отдельного здания;
- сближение с объектом, проведение штурмовых действий; преследование, поиск в блокируемом и не блокируемом районе;
- проникновение на объект, отдельное здание;
- захват и сопровождение задержанных (пленных);
- блокирование (опасные группы преступников, диверсионно-разведывательные группы, вооруженные националистические формирования и т.д.);
- войсковые действия (наступление, оборона, засада);
- выявление и изъятие запрещенных предметов;
- обеспечение правового режима (комендантский час), проверка документов удостоверяющих личность и др.

В дальнейшем, автором предлагается основные усилия в обучении сотрудников направить на индивидуальную и групповую подготовку подразделений сводных отрядов ОВД для выполнения служебно-боевых (боевых) задач, и организовать ее следующим образом.

В программу проведения индивидуальной (групповой) подготовки необходимо включать следующую тематику:

- принципы ведения современного общевойскового боя;
- способы передвижения на поле боя;
- организация взаимодействия с подразделениями министерства обороны и войск национальной гвардии;
- порядок организации связи в боевых условиях;
- изучение материальной части различных образцов стрелкового оружия (в том числе иностранных образцов);
- тренировка приёмов безопасного обращения с табельным оружием, способов открытого и скрытого ношения оружия;
- основы военной топографии;
- приемы и правила стрельбы из различных видов оружия;
- способы тактической маскировки;
- порядок организации оперативных и тактических засад;
- способы проникновения в здания и «зачистка» помещений;
- порядок и способы применения оружия в условиях ограниченного пространства;
- преодоление препятствий в городских условиях;
- инженерное оборудование позиций;
- тактическая медицина и т.д.

Таким образом, подготовка сводных отрядов ОВД для службы в районах действия режима военного положения является сложной и ответственной задачей, требующей высокой квалификации и профессионализма со стороны лиц, организующих подготовку, и преподавательского состава, непосредственно проводящего занятия. В целом, подготовка сводных отрядов ОВД для действий в данных районах требует комплексного подхода и тесного взаимодействия всех органов управления и должностных лиц, организующих и принимающих непосредственное участие в их подготовке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басатин А.Е. Пути повышения эффективности проведения практических занятий по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» // Наука и практика. 2015. №4(65). С. 126-128.
2. Воронов В.Н. Анализ существующих подходов к обучению в высшей школе / В.Н., Воронов, В.Н. Гуляев // Мир образования - образование в мире. 2012. № 2. С. 107-114.

3. Гуляев В.Н. Проблемно-деятельностный подход к обучению в высшей военной школе как методологическая и технологическая основа педагогической безопасности / В.Н. Гуляев, В.И. Марченков // Мир образования – образование в мире. 2012. №1. С. 155-163.

4. Мельничук В.А. «Подготовка военнослужащих внутренних войск МВД России на основе комплексных учебно-методических задач». СПб.: СПВИ ВВ МВД России, 2016. 154 с.

5. Мельничук В.А. Алгоритм работы должностных лиц военных образовательных организаций высшего образования по формированию дидактической системы учебных дисциплин / В.А. Мельничук, Ю.М. Богук, А.В. Миронов // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. 2021. № 2(15). С. 34-38.

6. Мельничук В.А. Организация подготовки формирований войск национальной гвардии Российской Федерации к участию в специальной военной операции / В.А. Мельничук, С.А. Горелов, А.В. Фетисов. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИН-ФРА-М», 2023. 151 с.

7. Невмоленко А.А., Устинов А.А. Роль тактико-специальной подготовки сотрудников ОВД в формировании их профессиональной направленности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. №4. С. 45-48.

© Мельничук В.А., 2024.